

“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚАРО ТИЖОРАТ АРБИТРАЖИ ҚАРОРЛАРИНИНГ ИЖРО ЭТИЛИШИ

Худойқулов Шахзодбек Иззатилло ўғли

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

“Халқаро бизнес ҳуқуқи” факултети талабаси 1 босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6837798>

Иқтисодиётга инвестициялар жалб қилиш учун зарур шарт-шароит ва ижобий инвестицион муҳит яратишнинг, шунингдек, хорижий инвесторлар ишончини оширишда мамлакатимизда Одил судловнинг ўрнатилганлиги самарали ва муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат килади.

Иқтисодий интеграциялашув натижасида тадбиркорлик субъектлари томонидан хорижий ҳамкорлар билан йирик лойиҳалар бўйича шартномалар имзоланмоқда, ўз навбатида, давлат харидларининг ортиши баробарида шартномавий муносабатлар ҳам ўсиб бормоқда. Ушбу шартномавий муносабатлар жараёнида вужудга келадиган низоларнинг аксарияти холис ва нодавлат ҳисобланган халқаро арбитражларда ҳал этилмоқда. Бироқ, таъкидлаш жойизки, арбитражларнинг ҳал қилув қарорларини мамлакатимизда тан олиш ва ижро этишда амалиётда юзага келадиган моддий ва процессуал ҳуқуқий масалалар мазкур йўналишни ислох қилиш лозимлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиниши бу йўналишда амалга оширилган энг муҳим қадамлардан бири бўлди. Зеро, миллий қонунчилигимизда арбитраж қарорларини тан олиш ва ижро этишга доир жараён фақат Иқтисодий ва Фуқаролик Процессуал Кодекслари нормалари билангина тартибга солинган эди, холос. Ваҳоланки, аксарият хорижий давлатларда анча йиллар олдин ушбу муносабатларни тартибга солишга қаратилган махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, хусусан, Буюк Британияда 1996 йилдаги Арбитраж Акти, Россия Федерациясининг Халқаро Арбитраж тўғрисидаги Қонуни, Сингапурнинг 2005 йилдаги Арбитраж Акти, қабул қилинган.

Мамлакатда олиб бориладиган кенг қамровли инвестицион сиёсатни инобатга олган ҳолда, бу соҳада ҳуқуқни қўллашга доир ислохотларни давом эттириш лозимлигини амалиётнинг ўзи кўрсатиб турибди.

Бу – давр зарурати эканлигини қуйидагича изохлаш мумкин:

--Ҳозирги вақтда арбитражларнинг қарорларини тан олиш ва ижро этиш учун аризалар турли давлат органларига, жумладан, Адлия вазирлиги,

Ташқи ишлар вазирлиги, Бош Прокуратура, Олий суд каби органларга юборилиши давом этмоқда ва юқоридаги органлар токи бу масалалар билан шуғулланадиган ваколатли органни аниқлагуналарига қадар вақт ўтмоқда, ўз навбатида бу ундирувчиларнинг қайта мурожаат этишларига сабаб бўлмоқда.

--Иқтисодий ва Фуқаролик Процессуал Кодекслари бўйича фақат Ўзбекистон Республикасининг тегишли халқаро шартномасида ва қонун ҳужжатларида назарда тутган ҳоллардагина (ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича икки ва кўп томонлама шартнома назарда тутилмоқда) арбитраж қарорларни тан олиш ва ижро этишни сўраб мурожаат қилиш мумкинлиги, ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси билан шартномавий муносабатларга киришмаган ёки Нью-Йорк Конвенцияси ва шунга доир бошқа халқаро шартномаларни имзоламаган давлатлар, уларнинг жисмоний ва юридик шахслари билан бўладиган ҳуқуқий муносабатлар бугунга келиб очиқ қолмоқда. Ваҳоланки, Халқаро хусусий ҳуқуқда ўзаролик тамойили мавжуд бўлиб, у орқали икки томонлама ҳамкорлик ёки ҳуқуқий ёрдам тўғрисида шартноманинг бўлиш бўлмаслигидан қатъий назар муносабатларга киришиш мумкинлигини назарда тутилган.

--Ягона амалиётнинг мавжуд эмаслиги даъвогар томон биринчи навбатда қайси органга мурожаат қилиш мумкинлигини, шу каби давлат органлари ҳам бу турдаги аризалар келиб тушганда, тегишлилиги бўйича қайси органга юбориш кераклигини билмасликларига сабаб бўлмоқда.

--Тан олиб ижрога қаратилган ва МИБ томонидан ижроси таъминланган қарорларнинг натижалари ҳақида ундирувчиларга тегишли тартибда хабардор қилиш механизмини ҳам тартибга солиш зарур. Амалиётда ижроси таъминланган арбитраж қарорлари ҳақида ундирувчиларга маълумот тақдим этиш механизми мавжуд эмаслиги ҳам қайта мурожаатларнинг кўпайишига олиб келмоқда.

--ИПК 254-моддасига асосан тан олиш ва ижро этиш бўйича ариза келиб тушган кундан этиборан олти ойдан ошмаган муддатда, ФПКнинг 369-моддасига асосан ариза келиб тушганидан бир ойдан ошмайдиган муддатда суд мажлисида кўрилиши белгиланган. Бироқ, далиллар ва рад этиш учун асослар тақдим этишга тарафларга муддат белгиланмаган. Масалан Буюк Британияда қабул қилинган “Арбитраж Акти”нинг 101 ва 66 бўлимларига кўра, тарафларга юқоридаги мақсадлар учун суд томонидан белгиланадиган муддатлар берилиши мумкин.

Масалан, Тан олиш ва ижро этишни сўраб мурожаат қилингач, аризани кўриб чиқиш учун қабул қилган суд, тақдим этилган ҳужжатларни

жавобгарга йўллади ва муддат беради. Бу муддат давомида тараф рад этиш сўраб мурожаат қилиши ёки ижро этиб бўлмаслиги тўғрисида маълумотлар тақдим этиши учун. Агар тараф ҳужжат тақдим этмаса, суд ижро этиш тўғрисида қарор қабул қилишидан олдин жавобгарга яна муддат беради ва бу муддат жавобгар томондан арзни тан олиш ёки судда ўзини ҳимоя қилиш мақсадида далиллар тўплаш учун берилади. Агарда, жавобгар томонидан ижро этиш бошланган бўлса, у қайси этапда бўлишидан қатъий назар, суд далиллар ва аризалар алмашинуви бўйича кўрсатмалар беради.

Бу амалиёт кўплаб хорижий мамлакатлар, жумладан, Франция ва Швецияда қўлланилади. Буюк Британия тажрибасини ўрганиш натижаси миллий қонунчилигида ҳам жорий этилса, жавобгар судда ўз позициясини мустаҳкамлаши ёки суд процесси учун зарур материалларни тўплаши ёки ижрони таъминлаш чораларини кўриши учун муддатлар берилишига ва тарафлар тенг ҳуқуқлилигини таъминланганлигига эришилган бўлар эди.

--Ўзбекистон Республикаси ваколатли судлари томонидан халқаро арбитраж қарорларини тан олиш ва ижро этиш билан боғлиқ процессларда маълум бир камчиликларга йўл қўймоқдалар. Шунинг учун, судьяларнинг халқаро арбитраж йўналишида ҳуқуқни қўллашга доир малакасини доимий равишда оширувчи малака курслари ташкил этиш ҳамда уларда тан олиш ва ижро этишга доир ҳуқуқни қўллаш амалиёти, хорижий давлатлар тажрибалари ўргатиб борилиши, шунингдек, ягона суд амалиётини шакллантириш мақсадида Олий суд Пленуми тушунтиришларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

--Шунингдек, Буюк Британияда арбитраж қарорларини тан олиш ва ижро этиш икки усулда, яъни - бири арбитраж томонидан қабул қилинган қарорни ўзини борича ижрога қаратиш ва иккинчиси миллий судлар томонидан арбитраж қарорига тарафларнинг позициясидан келиб чиқиб, фойдалироқ бўлган ўзгартириш киритиш усулида амалга оширилади. Бошқача қилиб айтганда Англия судларига арбитраж қарорларига тарафларнинг розилиги билан ҳамда уларнинг фойдасига қарорга ўзгартириш киритиш ҳуқуқи берилган. Ушбу амалиётни мамлакатамиз судлари томонидан ҳам кенг қўлланилишини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Юқоридаги масалаларнинг ечим топиши мамлакатимизда одил судловни амалга оширишни таъминлашга хизмат қилади деб ҳисоблаймиз.